

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАВОО ПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7671453>

ELSEVIER

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Садиков Максудбой Абдулажонович

Старший преподаватель ТПОУ

Abstract: Данная статья посвящена развитию юридических технологий: проблемам и решениям. Также в данной статье даны научные предложения по применению искусственного интеллекта в правоприменительной практике.

Keywords: Искусственный интеллект, цифровизация, право, технологии, развитие.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

В настоящее время искусственный интеллект обретает все большую популярность и актуальность, начинается его интеграция в разные сферы жизнедеятельности общества. Многие специалисты и аналитики указывают на то, что самой экономически и технологически развитой страной сможет стать именно та, которой больше других удастся развить ИИ и найти для него правильное применение. Термин «искусственный интеллект» используется для обозначения большого направления научных и прикладных исследований. Такое название, закрепившееся за этой сферой, у большинства людей скорее ассоциируется с разумными роботами или мыслящими компьютерами, образы которых фигурируют в научно-фантастических произведениях¹⁷³.

Как следствие развития данной темы в нашем государстве можно привести пример Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» № УП-60 принятого в 28.01.2022 году, в котором обозначены главные и приоритетные направления развития государства до 2026 года¹⁷⁴. Главной целью направлений развития — это улучшение жизнедеятельности населения, сокращение бедности и поднятие на новый уровень государственное управление нашего государства.

¹⁷³ I.Rustambekov, S. Gulyamov. Искусственный интеллект - современное требование в развитии общества и государства. «Yangi O.,zbekiston» gazetasi, 02.03.2021 y. // <https://yuz.uz/ru/news/iskusstvenny-intellekt---sovremennoe-trebovanie-v-razvitii-obestva-i-gosudarstva>

¹⁷⁴ Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227

Также, упомянуты инновационные цели и задачи, связанные с внедрением информационных технологий направленные для развития благосостояния граждан и ускоренного улучшения уровня экономики страны в целом.

Кроме того, был принят постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта», в котором четко и ясно определены приоритетные направления развития в соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030»¹⁷⁵, который также имеет своей целью создание благоприятных условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта и их широкого применения в нашей стране и обеспечения доступности, высокого качества цифровых данных, подготовки квалифицированных кадров в данной сфере.

Технологии искусственного интеллекта в широком смысле можно рассматривать как область компьютерных наук, которая создает машины, имитирующие человеческий интеллект. И внедрение таких технологий в правоприменительную практику, в том числе и технологий представленных в этой работе, в целом повышают эффективность, расширяют практику, основанную на данных, и расширяют возможности правоприменительных органов. В целом, решения с использованием искусственного интеллекта могут помочь правоохранительным органам в принятии решений и выполнении задач. Они могут повысить эффективность, расширить практику, основанную на данных, или расширить возможности для конкретных задач или решений¹⁷⁶.

В ходе исследований выяснилось, что сфера правоприменения претерпевает определенный дефицит по внедрению систем искусственного интеллекта, в то время как в развивающихся странах имеется обширный опыт внедрения и правового регулирования технологий ИИ. Важно отметить, что на сегодняшний день предприняты предпосылки по внедрению таких систем, и наша цель заключается во внесении своего вклада в развитии систем внедрения искусственного интеллекта в правоприменительной деятельности.

В частности, в настоящее время в Республике Узбекистан разработана программа «E-sud», которая является одним из примеров цифровизации судебного процесса. В июне 2012 года в рамках совместного проекта USAID, Верховный Суд Республики Узбекистан и ПРООН в Узбекистане начал

¹⁷⁵ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» от 17.02.2021 г. № ПП-4996.

¹⁷⁶ I.Rustambekov, S. Gulyamov. Искусственный интеллект - современное требование в развитии общества и государства. «Yangi O,zbekiston» gazetasi, 02.03.2021 y. // <https://yuz.uz/ru/news/iskusstvenny-intellekt---sovremennoe-trebovanie-v-razvitii-obestva-i-gosudarstva>

действовать проект с целью укрепления институциональной базы гражданских судов путем создания благоприятных условий для дальнейшего совершенствования гражданского правосудия, как в законодательстве, так и в практике. Проект реализуется с целью повышения доступности судебных разбирательств путем внедрения электронной судебной системы, совершенствования системы принятия и исполнения судебных решений, а также повышения осведомленности общественности о доступных средствах правовой защиты для достижения справедливости в гражданских исках.

Порядок работы в системе “E-sud” для судей (автоматическая подготовка судебных документов и решений на основе разработанных образцов и шаблонов, автоматическое распределение гражданских дел между судьями, поиск по базе данных, автоматизация единой базы судебных документов, подготовка судебных отчетов по утвержденной форме) включает аспекты искусственного интеллекта¹⁷⁷.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» от 17 февраля 2021 г. ведется работа по разработке Стратегии развития искусственного интеллекта, определяющей проекты по внедрению биометрических технологий. Таких, как системы распознавания лиц (Face-ID) и голосовой верификации личности, внедрение Единой биометрической системы, удаленной цифровой идентификации лиц при получении банковских и государственных услуг, который является еще одним достижением в области внедрения технологий ИИ¹⁷⁸.

Как нам известно, сфера правоприменения включает в себе деятельность таких органов как, правоохранительные органы, судебные органы, нотариальные, административные и др. Именно в указанных органах происходит обработка больших данных и поэтому целесообразно будет внедрение системы ИИ в данные сферы.

С учетом чрезмерной загруженности в деятельности вышеуказанных органов, а также по результатам приведённого анализа предлагается расширить внедрение технологий слабого искусственного интеллекта, способного решать только узкоспециализированные задачи, который способствует для повышения эффективности и экономии времени. Кроме того, мы приведем примеры мероприятий на примере анализа

¹⁷⁷ Мехмонов К.М. «Некоторые правовые вопросы использования искусственного интеллекта в юриспруденции». Вестник юридических наук. ТГЮУ. 2019.

¹⁷⁸ Югай Л. «Технологии распознавания лиц в обеспечении общественной безопасности: зарубежный опыт и перспективы развития». Общество и инновации. Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. 2022. С. 279-287

международного опыта, а также анализа, выполненного в рамках настоящей работы и попробуем описать практический вариант их реализации.

Говоря о правоприменительной практике следует отметить соотношение ИИ с системой правосудия. Электронное правосудие и ИИ в судебной системе – это не аналогичные термины. Вообще, по мнению Н. А. Петухова и М. В. Чижова, в соответствии с которой термин «электронное правосудие» некорректен - в его содержание не входит само правосудие, то есть деятельность суда по разрешению споров и рассмотрению дел, осуществляемая в установленной законом процессуальной форме, обеспечивающая законность, обоснованность и справедливость судебных актов; соответственно вместо данного определения стоило бы оперировать термином «электронное обеспечение судебной деятельности»¹⁷⁹. Из этого следует что, ИИ, как средство обеспечения судебной деятельности служит инструментом, посредством которого осуществляется электронное правосудие.

Учитывая все вышесказанное, ИИ следует применять в соответствии с принципами ограниченности и приоритетности решения человека. Категорически нельзя доверять машине принимать решения, которые напрямую влияют на судьбу многих людей. Искусственный интеллект должен быть просто ассистентом, на которого судья перекладывает часть своей рутинной работы, что не требует творческого и разумного решения. Но также следует отметить, что чрезмерное использование ИИ может привести к отрицательному результату, так как такая система не может быть допущена в практике, где требуется участие непосредственно человеческого убеждения. Например, согласно статье 95 УПК РУз суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на тщательном, всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, руководствуясь законом и правосознанием. Каждое из доказательств подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности¹⁸⁰.

Как мы можем понять, такие моральные категории незнакомы роботам. Недавно принятая на уровне Совета Европы Хартия «Об этических принципах использования искусственного интеллекта в судебных системах», также, призывает не отдавать решение судеб человека в руки ИИ. Но это не лишает судебную систему от цифровой реформации, и она не должна оставаться в стороне от общих глобальных событий в сфере информационных технологий. С нашей точки зрения, внедрение систем

¹⁷⁹ Петухов Н. А., Чижов М. В. Соотношение понятий «правосудие» и «электронное правосудие» // Российское правосудие. - 2015. - № 6. - С. 13-18.

¹⁸⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013-XII)

искусственного интеллекта возможна в таких сферах судебной деятельности как судебное делопроизводство и судебная статистика.

Использование технологий слабого искусственного интеллекта в организационной деятельности суда позволит свести к минимуму рутинную работу судей и персонала суда. Нужно помнить, что искусственный интеллект не может обеспечить гарантированную защиту прав и свобод и не может обеспечить справедливую и гуманную правосудию. Исходя из этого, его применение возможно только в ограниченной форме, с четко определенными рамочными условиями и правилами.

Технологии искусственного интеллекта также может получить широкое применение в деятельности правоохранительных органов. Как мы уже говорили, что любой инструмент работающий на основе ИИ функционирует на основе больших баз данных с последующим его обработкой, анализом и прогнозированием на основе этих данных. Для того чтобы машина смогла решить конкретную проблему, они (машины) должны сначала определить, как люди принимают решение, которое в конечном итоге должна принять система. Всему этому обучают машину с помощью алгоритмов, то есть специалисты должны определить, какие части процесса принятия решений могут быть определены количественно, последовательно превращая их в данные, которые могут быть использованы для обучения машины. Безусловно, не все решения, не весь процесс принятия решений поддается количественной оценке и в данном случае маловероятно, что машинное обучение будет применимым вариантом. Исходя из этого, мы рассмотрели возможность применения технологий ИИ в деятельности правоохранительных органах.

Для обеспечения конкурентоспособности Республики Узбекистан в сфере искусственного интеллекта в общем плане, на мой взгляд, недостаточно действующих нормативно-правовых актов и правовой регламентации искусственного интеллекта в нашей стране в целом. Необходимо обратить внимание на правовое регулирование этой сферы в развитых государствах, фрагментировано перенять и адаптировать зарубежный опыт на отечественные реалии.

Отсутствие в законодательстве Республики Узбекистан всестороннего исследования по теме использования искусственного интеллекта и правового регулирования внедрения искусственного интеллекта, основанного на анализе нормативно-правовых актов данной сферы позволила нам внести предложение по принятию единого закона, регламентирующее внедрение и развитие искусственного интеллекта в нашей стране, в котором будут раскрыты цели и основные задачи, основные принципы развития и

использования технологий ИИ, приоритетные направления ,а также меры, направленные на его использование в целях обеспечения национальных интересов.

Принимая во внимание, неготовность реализации технологий искусственного интеллекта в больших объемах целесообразно рассмотреть в первую очередь решения об использовании технологий слабого искусственного интеллекта, способного решать только узкоспециализированные задачи, который способствует для повышения эффективности и экономии времени в деятельности правоприменительных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. // Национальная база данных законодательства, № 03/22/780/0560
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» // Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/89/0227
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.02.2021 г. № ПП-4996. «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» // Национальная база данных законодательства, № 06/22/258/1064
4. Петухов Н. А., Чижов М. В. Соотношение понятий «правосудие» и «электронное правосудие» // Российское правосудие. - 2015. - № 6. - С. 13-18.
5. I.Rustambekov, S. Gulyamov. Искусственный интеллект - современное требование в развитии общества и государства. «Yangi O„zbekiston» gazetasi, 02.03.2021 y. // <https://yuz.uz/ru/news/iskusstvenny-intellekt---sovremennoe-trebovanie-v-razvitii-obestva-i-gosudarstva>
6. Мехмонов К.М. «Некоторые правовые вопросы использования искусственного интеллекта в юриспруденции». Вестник юридических наук.ТГЮУ. 2019.
7. Югай Л. «Технологии распознавания лиц в обеспечении общественной безопасности: зарубежный опыт и перспективы развития». Общество и инновации. Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. 2022. С. 279-287
8. Polatjonogli T. M. A., Abdulajonovich S. M. Hunting a suitable type of legal entityfor Central Asian businessmen in China //ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 75-77.